

Ministry of Education and Science of Ukraine
Nizhyn Mykola Gogol State University,
Virtual research institute of biology,
Department of Biology
Uman National University of Horticulture
M.M. Gryshko National Botanical Garden
of the National Academy of Sciences of Ukraine
Council of Botanical Gardens and Arboretums of Ukraine
Trostjanets State Dendrological Park
of the National Academy of Sciences of Ukraine
Nosivska breeding and research station
The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat
of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
Mayak Research Station
Institute of Vegetable and Melon
of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

**IV-th All-Ukrainian
scientific and practical readings
in memory of Professor I.I. Gordienko**

Book of articles

Nizhyn
September 25–26, 2024

Редакційна колегія:

Кучменко О. Б., д.б.н., професор, завідувач кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Стасик О. О., член-кореспондент НАНУ, д.б.н., заступник директора, завідувач відділу фізіології та екології фотосинтезу, Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ.

Гавій В. М. к.б.н., доцент кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Приплавко С. О., к.с.-г.н., доцент кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Лисенко Г. М., к.б.н., доцент кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Нестеренко Т. В., старший лаборант, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Ігнатенко Т. Г., технічний редактор.

Відповідальні за випуск: Кучменко О. Б., Приплавко С. О.

IV Всеукраїнські науково-практичні читання пам'яті професора І. І. Гордієнка: збірник статей. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2024. – 96 с.

Збірник містить матеріали IV Всеукраїнських науково-практичних читань пам'яті професора І. І. Гордієнка (Ніжин, 25–26 вересня 2024 р.).

Видання адресоване науковцям, викладачам, учителям, аспірантам та всім, хто цікавиться проблемами сучасної біологічної науки.

У текстах матеріалів конференції, опублікованих у даному збірнику, збережено авторський стиль викладу матеріалу. За достовірність поданої інформації та можливість її відкритого друку несуть відповідальність автори.

ЗМІСТ

Дендрологія та ландшафтний дизайн	7
1. Калашнікова Л.В., Бойко Н.С.	8
Представленість «червонокнижних» видів деревних рослин у ландшафтних композиціях дендропарку «Олександрія».....	8
2. Лоєнко К.М.	11
Сучасний стан живоплотів Корсунь-Шевченківського парку	11
Фізіологія і біохімія рослин	14
3. Андрієць Т.В., Приплавко С.О.	15
Вплив регуляторів росту на окремі показники врожайності цибулі сорту Халцедон	15
4. ¹ Донець Н.В., ¹ Приплавко С.О., ¹ Дика А., ² Сіленок Д.	18
Енергія проростання та схожість насіння <i>Ginkgo biloba</i> L. залежно від місця його збору	18
5. Паливода Ю.М., Калініченко В.В., Киричок О.М., Акімов А.Е.	21
Порівняльний вплив рістрегулюючих препаратів на фізіологічні показники розсади капусти сорту Білосніжка	21
6. Петруша О.І., Гавій В.М.	24
Динаміка вмісту моносахаридів у коренеплодах моркви посівної різних сортів протягом терміну зберігання	24
7. Соколовська-Сергієнко О.Г., Стасик О. О., Кірізій Д. А., Махаринська Н.М.	26
Особливості функціонування фотосинтетичного апарату листків пшениці за впливу посухи.....	26
8. Стасик О.О., Голоборода А.С., Соколовська-Сергієнко О.Г., Кірізій Д.А., Тарасюк М.В.	33
Реакція фотосинтетичного апарату на ґрунтову посуху в контрастних за стійкістю сортів озимої пшениці.....	33
9. Філоненко С.В., Приплавко С.О.	41
Вплив рістрегулюючих препаратів на ріст наземної і підземної частин моркви сорту Флакко.....	41
Генетика і селекція рослин	44
10. ^{1, 2} Bronnikova L.I., ¹ Zaitseva I.O.	45
Heavy metal cations: peculiar tools in cell selection for obtaining forms tolerant to osmotic stresses.....	45
11. Pozniak O.V.¹, Chaban L.V.¹, Kondratenko S.I.²	50
Selection of vegetable plants containing inulin.....	50

Екологія рослин і біорізноманіття	56
12. ¹ Onanko Y.A., ¹ Charny D.V., ¹ Yatsiuk M.V., ¹ Matselyuk E.M., ¹ Marysyk S.V., ² Onanko A.P., ² Dmytrenko O.P., ² Kulish M.P., ² Pinchuk-Rugal T.M., ² Pavlenko O.L., ² Busko T.O., ² Gaponov A.M., ² Kurochka L.I., ² Ilyin P.P.	57
Assessment of drainage systems technical condition, deformations in SiO ₂ , concretes, nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes and polymers	57
13. Клименко А.В., Ключенко О.В.	61
Видовий склад трав'яного покриву узбіч автошляхів в окремих районах міста Києва.....	61
14. Попадич М. В.	65
Ужанський національний природничий парк – як об'єкт Закарпаття для навчальних екскурсій при викладанні природничих дисциплін.....	65
15. Чорна В.В., Чорна А.В., Лисенко Г.М.	71
Угруповання гігрофітів Зеленої книги України Ічнянського національного природного парку як приклад кліматогенної трансформації біоти.....	71
Історія біології рослин	75
16. Кушнір Н.В.	76
Історична зміна назви <i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt & Mabb.....	76
Лікарські рослини	81
17. ¹ Карпович М. С., ² Ткачук Р. С.	82
Лікувальні властивості сосни звичайної (<i>Pinus sylvestris</i> L.)	82
18. Пилипенко Е. В.	85
Формування уявлень про видову різноманітність лікарських рослин Мезинського НПП через систему еколого-освітніх заходів з учнівською молоддю.....	85
Агробіологія рослин.....	89
19. Малишко В.В., Краснопірка В.А., Акулов О.Ю.	90
Особливості розвитку та ефективність фунгіцидного контролю карликової сажки пшениці в західних областях України	90
Відомості про авторів	94

UDK 628.1

¹Onanko Y.A., ¹Charny D.V., ¹Yatsiuk M.V., ¹Matselyuk E.M., ¹Marysyk S.V.,
²Onanko A.P., ²Dmytrenko O.P., ²Kulish M.P., ²Pinchuk-Rugal T.M.,
²Pavlenko O.L., ²Busko T.O., ²Gaponov A.M., ²Kurochka L.I., ²Ilyin P.P.

Assessment of drainage systems technical condition, deformations in SiO₂, concretes, nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes and polymers

¹Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS

²Taras Shevchenko Kyiv national university

Вода H₂O регулює температуру T Землі та є найпоширенішою речовиною на Землі. Ag має антибактеріальну властивість. Підвищення температури Дебая θ_D свідчить про посилення міжатомного зв'язку. Досліджено деформації, пружність, непружність в SiO₂, бетонах, радіаційно функціоналізованих нанокompозитах багатoshарових вуглецевих нанотрубок (БВНТ) та полімерах. Збільшення міцності полімерів досягається шляхом зміни їх структури, тобто зменшенням коефіцієнта перенапруження γ , а також заліковуванням тріщин при відпалі, зменшенням швидкості їх проростання.

Water H₂O regulates Earth's temperature T and is the most abundant substance on Earth. Ag has antibacterial properties. The increase of Debye temperature θ_D indicates the strengthening of interatomic interaction. Deformations, elasticity, anelasticity in SiO₂, concretes, radiation functionalized nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes (MCNT) and polymers were researched. Polymers strength increasing is achieved by changing their structure, the decreasing of overstrain coefficient γ , as the cracks healing at annealing, reducing the velocity of their germination.

Keywords: polymers, nanocomposites, carbon nanotubes, deformation.

Results and discussion

Anelasticity of SiO₂, radiation and structural functionalized nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes (MCNT) and polyamide-6 (NH(CH₂)₅CO)_n in Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 polyvinylchloride (C₂H₃Cl)_n, polyethylene (C₂H₄)_n were researched.

Fig. 1 - Illustration of the window for processing data of quasitransversal elastic waves velocity measuring $V_{\perp} = 782$ m/sec in nanocomposite polyamide -6 $(NH(CH_2)_5CO)_n + 0,1\%$ MCNT by impulse phase ultrasonic method at frequency $f_{\perp} \approx 0,7$ MHz after electron irradiation with dose $D_{e-} \approx 20$ Mrad with energy $E_{e-} \approx 2.0$ Mev. Logarithmic decrement of attenuation $\delta = \ln\left(\frac{A_{n+1}}{A_n}\right) = \ln\left(\frac{127}{90}\right) \approx (3,44 \pm 0,1) \times 10^{-1}$

Oscillatory medium particles displacement X relative to the medium is caused by the passage of ultrasonic (US) wave. In the harmonic wave $p = p_0(r)e^{-i\omega t}$

$$X = -\frac{1}{i\omega\rho V_{y3}}V = \frac{1}{\rho\omega^2}gradp_0(r)e^{-i\omega t}, \quad (1)$$

in the plane harmonic US wave $X = -\frac{p}{i\omega\rho V_{y3}}$,

where V – particles oscillating velocity, $\omega = 2\pi f$, f - US frequency, p - US pressure, ρ - medium density, V_{US} - US velocity, r - spatial coordinate. At all achievable US intensities $\lambda \gg X$, where λ - US wave length.

Fig. 2 - Illustration of the window for processing data of quasilongitudinal elastic waves velocity measuring $V_{\parallel} = 2817$ m/sec in nanocomposite polyamide (PA-6) $(NH(CH_2)_5CO)_n + 0,2\%$ MCNT by impulse phase ultrasonic method at frequency $f_{\parallel} \approx 1$ MHz after electron irradiation

Vacancy mechanisms

With a vacancy mechanism of diffusion, the activated atom (atom at the top of the potential barrier) jumps to a neighboring free space (vacancy V). The presence of vacancies V facilitates the movement of atoms and the vacancy mechanism is realized. In alloys near the melting temperature the concentration of vacancies is $N_V = 10^{-3} \div 10^{-4}$ of units total number []. In this case the enthalpy value H is equal to the sum of vacancy formation enthalpy H_{FOV} and its movement enthalpy H_{MOV} $H = H_{FOV} + H_{MOV}$.

Fig. 3 - Illustration of the window for processing data of quasitransversal elastic waves velocity measuring $V_{\perp} = 742$ m/sec in nanocomposite polyamide (PA-6) $(NH(CH_2)_5CO)_n + 0,5\%$ MCNT by impulse phase US method at frequency $f_{\perp} \approx 0,7$ MHz after electron irradiation

Diffusion is one of the most important processes that determine the properties and behavior of alloys. Linear structural defects (dislocations) and surface defects (grain boundaries, the internal surfaces of the phase section, external and internal surfaces) are distorted areas in which the migration of atoms is significantly facilitated compared to the volume. These predominant paths of diffusion are called accelerated diffusion routes. In alloy, where the transition of an atom from the node to the interstitial J creates large distortions and is energetically disadvantageous, the main mechanism of diffusion is vacancy. The normal nature of diffusion, self-diffusion is characterized by three essential features.

1. The temperature dependence of the diffusion coefficient D is described by Arrhenius law [1]:

$$D = D_0 e^{-\frac{H}{k_B T}} \quad (1)$$

The expression for the pre-exponential member has the form [1]:

$$D_0 = \gamma a^2 K_f e^{-\frac{S_{FOV} + S_{MOV}}{k_B}} \quad (2)$$

where γ is a geometric factor, $\gamma = 1$ for metals with VCC and GCC with crystalline lattice, a - lattice parameter, $a^2 \approx 10^{-19} \text{ m}^2$, K - correlation factor, $K \approx 0.68$ for self-diffusion in metals with GCC lattice, $K \approx 0,72$ for self-diffusion in metals with OCC lattice, f - the frequency of vibrations of the lattice atoms, f is close to the Debaev frequency $f_D \approx 5 \cdot 10^{12} \text{ Hz}$, S_{FOV} and S_{MOV} – formation entropy and vacancy movement entropy.

Between nodes diffusion mechanism

In alloys all crystal lattice nodes can be occupied by the base metal atoms. The second components atoms, which are much smaller, are located between the base metal atoms in the crystal lattice nodes. The migration of impurity component atoms can occur in several ways: 1) “jump” from one equilibrium position in nodes to a similar neighbor, 2) by displacing the neighboring atom from normal position in lattice in nodes (slit mechanism) or 3) by moving compressed in some direction atoms (crowd mechanism).

The increase of Debye temperature θ_D indicates the strengthening of interatomic interaction. One oscillator produces 3 waves: 1 longitudinal and 2 transversal. Debye temperature θ_D was determined after the formula [2]:

$$\theta_D = \frac{h}{k_B} * \left(\frac{9N_A \rho}{4\pi A} \right)^{\frac{1}{3}} * \left(\frac{1}{v_{\parallel}^2} + \frac{2}{v_{\perp}^2} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (3)$$

where k_B - Boltzmann constant, h - Plank constant, N_A - Avogadro number, A - middle gram-molecular mass.

Conclusions

1. After electron irradiation with dose $D_{e-} \approx 20 \text{ Mrad}$ with energy $E_{e-} \approx 2.0 \text{ Mev}$ the presence of the strong interaction for nanocomposites between multiwalled carbon nanotubes and polymers was confirmed by mechanical studies.

2. After electron irradiation the value of internal friction background Q^{-1}_0 after mechanical treatments, temperature describes the changes of the elastic stress σ_i fields in SiO_2 , concrete, nanocomposite.

Acknowledgements

This work has been supported by Ministry of Education and Science of Ukraine: Grant of the Ministry of Education and Science of Ukraine for perspective development of a scientific direction "Mathematical sciences and natural sciences" at Taras Shevchenko National University of Kyiv.

References

1. Onanko A.P., Kuzmych L.V., Onanko Y.A. et al. Indicatory surface of anelastic-elastic properties of Ti alloys. *J. Materials Research Express* – V. **10**, № 10, P. 106511(7) (2023).
DOI: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/acfecc>
2. Onanko Y.A., Kuzmych L.V., Onanko A.P. et al. Anelastic internal friction and mechanical spectroscopy of SiO_2/Si wafers. *ECS Journal of Solid State Science and Technology* – V. **13**, № 4, P. 045001(6) (2024).
DOI: <https://iopscience.iop.org/article/10.1149/2162-8777/ad36e0>